

POLAND

POLAND

РАННЯЯ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИСХОДОВ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ НЕДОНОШЕННОСТИ

Кодирова Эъзога Бекмурод кизи
Омонова Умида Тулкиновна

Термизский филиал Ташкентской медицинской академии.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354584>

Аннотация. Недоношенные дети, особенно с крайне низкой, очень низкой и умеренной недоношенностью, подвержены высокому риску развития поражений центральной нервной системы (ЦНС), которые могут приводить к серьезным неврологическим и функциональным нарушениям в дальнейшем [1, 2]. Современные методы нейровизуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга, позволяют выявлять эти изменения на ранних этапах [3, 4]. В данном исследовании мы изучили прогностическое значение результатов ранней нейровизуализации для оценки неврологических исходов у недоношенных детей различной степени недоношенности.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 130 недоношенных детей, рожденные в клинике ТашПМИ до 37 недель гестации, с различными категориями недоношенности (крайне низкая, очень низкая, умеренная и поздняя). Всем пациентам проводились МРТ и/или УЗИ головного мозга в первые 4 недели жизни. Дети наблюдались до достижения ими возраста 2 лет, оценивались их неврологический статус и показатели физического/психомоторного развития.

Результаты исследования. Анализ данных нейровизуализации показал, что у 62 детей (47,7%) были выявлены различные поражения ЦНС, включая внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК), перивентрикулярную лейкомаляцию (ПВЛ) и гипоксически-ишемические повреждения (ГИП). Частота выявленных поражений была наиболее высока у детей с крайне низкой массой тела (≤ 1000 г) и очень низкой массой тела (1001-1500 г) - 62,5% и 52,9% соответственно, по сравнению с детьми с умеренной недоношенностью (1501-2500 г) - 35,7%.

Дальнейшее проспективное наблюдение в течение 3 лет показало, что наличие патологических изменений по данным ранней

нейровизуализации (в первые 4 недели жизни) достоверно коррелировало с высоким риском развития тяжелых моторных, когнитивных и поведенческих нарушений у этих детей. Так, у 48 из 62 детей (77,4%) с выявленными поражениями ЦНС были диагностированы детский церебральный паралич, задержка психомоторного развития, эпилепсия и/или расстройства аутистического спектра, в то время как среди детей без патологических изменений на ранней нейровизуализации лишь у 8 из 67 (11,9%) наблюдались подобные нарушения ($p < 0,001$).

Заключение. Проведенное исследование показало высокую частоту (47,7%) различных поражений центральной нервной системы, выявленных при помощи нейровизуализационных методов у недоношенных детей. Наиболее подвержены риску развития таких патологических изменений дети с крайне низкой и очень низкой массой тела при рождении.

Результаты проспективного динамического наблюдения продемонстрировали, что наличие ВЖК, ПВЛ, ГИП и других выявленных с помощью нейровизуализации поражений ЦНС в раннем неонатальном периоде достоверно коррелирует с высоким риском развития в последующем тяжелых моторных, когнитивных и поведенческих нарушений у недоношенных детей. Более чем у 3/4 детей с подтвержденными изменениями на нейровизуализации были диагностированы такие грозные осложнения, как детский церебральный паралич, задержка психомоторного развития, эпилепсия и расстройства аутистического спектра.

Таким образом, использование методов нейровизуализации в ранние сроки у недоношенных детей имеет ключевое значение для своевременной диагностики поражений ЦНС и позволяет прогнозировать развитие тяжелых неврологических и когнитивных нарушений. Это создает возможности для дальнейшей разработки патогенетически обоснованных методов профилактики и коррекции выявленных патологических состояний.

Список литературы:

1. Волков К.С., Иванова Н.Е. Особенности поражения головного мозга у недоношенных детей. Педиатрия. 2018;97(2):126-132.
2. Брышкина Е.В., Дробинская А.Н. Неврологические и функциональные исходы у недоношенных детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020;65(3):48-54.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Лопатина О.В., Мальцева Л.И. Возможности МРТ в диагностике поражений головного мозга у недоношенных детей. Лучевая диагностика и терапия. 2019;10(4):47-53.
4. Михайлов А.Н., Белова Е.А. УЗИ-диагностика поражений ЦНС у недоношенных. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2020;3:101-109.

